

con il contributo dell’Osservatorio Regionale sul Mercato e le Politiche del Lavoro della Regione Friuli Venezia Giulia

Metalmeccanica FVG e Occupazione

Caratterizzazione del settore

Il comparto metalmeccanico del Friuli Venezia Giulia viene definito tramite la legge regionale n.3/2015, articolo 15 comma 2ter, che associa i codici attività Ateco al Cluster COMET. Pertanto, grazie a tale definizione è possibile individuare e caratterizzare il settore identificando le aziende ed i relativi flussi occupazionali tramite Innovation Intelligence FVG¹ ed il database delle comunicazioni Obbligatorie dell’Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro della Regione Friuli Venezia Giulia².

Ai fini della sua caratterizzazione, la metalmeccanica può essere suddivisa in quello che è il comparto *core* elettro-meccanico ed il resto in quelle definite come filiere collegate³. Tale operazione per questo studio è stata eseguita prendendo in considerazione il codice primario (P) dell’impresa oppure, in mancanza di questo, il codice secondario (S), e selezionando solo le sedi delle imprese attive delle province del Friuli Venezia Giulia. Inoltre, allo scopo di comparare le informazioni con le restanti imprese della manifattura, è stata adottata la stessa metodologia per l’intero macrosettore Ateco C.

Figura 1: Numero di imprese della metalmeccanica e del resto della manifattura (Innovation intelligence FVG, gennaio 2023)

Ai fini del tema trattato in questo report, grazie ai dati forniti dall’Osservatorio del Mercato del Lavoro (ORML) della regione Friuli Venezia Giulia, è stato possibile collegare i dati delle imprese individuate con i dati anonimizzati delle Comunicazioni Obbligatorie (CO), forniti dai datori di lavoro sulle assunzioni e le cessazioni.

Dando una dimensione alla metalmeccanica del Friuli Venezia Giulia ne consegue che questa rappresenta, considerando tutte le forme societarie, quasi il 45% della manifattura regionale (Figura 1).

Declinando tale numero sui territori provinciali (Tabella 1), la maggior concentrazione è riscontrabile nella provincia di Udine con il 45,9% (2.232 imprese), cui seguono le province di Pordenone (1.616, 31,9%), Gorizia (563, 11,1%) e infine Trieste, con 561 imprese (11,1%).

Provincia	n. imprese metalmeccanica	% imprese metalmeccanica	n. imprese manifattura	% imprese manifattura
Udine	2323	45,9%	5548	49,2%
Pordenone	1616	31,9%	3329	29,5%
Gorizia	563	11,1%	1110	9,8%
Trieste	561	11,1%	1295	11,5%
Totale	5.063	100%	11282	100%

Tabella 1: Suddivisione imprese metalmeccanica per provincia FVG con benchmark manifattura (Innovation Intelligence FVG, gennaio 2023)

¹ <https://www.innovationintelligence.it/>

² <https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/dati-analisi-mercato-lavoro/FOGLIA01/>

³ Per il comparto elettro-meccanico sono stati considerati gli Ateco 25, 27 28 e 33. Le filiere collegate comprendono gli Ateco 22, 24.41, 24.42, 24.43, 24.44, 24.45, 24.46, 24.51, 24.52, 24.53 e 24.54.

All'interno della metalmeccanica, le società di capitale sono la forma giuridica prevalente, pari al 47,2% contro i dati dell'intero comparto della manifattura che, invece, si attesta al 39,8% (Tabella 2). Seguono le imprese individuali (31,9% vs 39,0%) e le società di persona (16,4% vs 19,7%).

Forma giuridica	n. imprese metalmeccanica	% imprese metalmeccanica	n. imprese manifattura	% imprese manifattura
Società di capitale	2392	47,2%	4492	39,8%
Imprese individuali	1787	35,3%	4399	39,0%
Società di persone	829	16,4%	2221	19,7%
Altre forme	55	1,1%	170	1,5%
Totale	5.063	100%	11282	100%

Tabella 2: Suddivisione imprese della metalmeccanica FVG per forma giuridica con benchmark manifattura (Innovation Intelligence FVG, gennaio 2023)

In termini di specializzazione settoriale, il 93,9% delle imprese appartiene al comparto *core* della metalmeccanica (Tabella 3), ovvero quello elettro-meccanico; il restante 6,1% delle imprese fa riferimento alle filiere collegate.

Comparto/filiera	n. imprese	% imprese
Comparto elettro-meccanico	4.754	93,9%
C25 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)	2.286	45,2%
C27 - FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE	314	6,2%
C28 - FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA	675	13,3%
C33 - RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE	1.479	29,2%
Filieri collegate	309	6,1%
C22 - FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI GOMMA E MATERIE PLASTICHE	271	5,4%
C24 - METALLURGIA	38	0,8%
Totale complessivo	5.063	100%

Tabella 3: Ripartizione settoriale delle imprese della metalmeccanica FVG (fonte: Innovation Intelligence FVG, gennaio 2023)

I flussi occupazionali della metalmeccanica FVG

I dati dei flussi occupazionali all'interno di un settore danno la possibilità di comprendere che tipo di rapporti le aziende instaurano con i lavoratori in termini contrattuali, e quali tipi di competenze vengono coinvolte. È importante sottolineare che i dati di flusso occupazionale non descrivono le caratteristiche dimensionali dei settori in termini di occupati, ma spiegano, invece, le variazioni dei rapporti contrattuali in un arco temporale fra imprese e lavoratori e le caratteristiche di tali contratti. Premesso ciò, e data la già complessa natura dell'analisi dei flussi occupazionali, in questo studio si è optato per considerare la metalmeccanica nella sua totalità e non suddividendola in comparto-core e filiere collegate per concentrare l'attenzione sulle differenze proprie della metalmeccanica con la manifattura.

Di tutte le aziende della manifattura FVG, 6510 hanno presentato Comunicazioni Obbligatorie, e 3063 di queste appartengono alla metalmeccanica. Nella Figura 2 si può notare l'andamento degli avviamenti, cioè di tutti i contratti stipulati durante un determinato anno, e del saldo annuale, cioè tutti i contratti stipulati al netto di quelli cessati sempre all'interno dello stesso anno. Nel primo caso, gli avviamenti possono essere utilizzati come indicatore della vivacità del settore, mentre nel secondo, il saldo esprime l'espansione o la contrazione in termini occupazionali di un determinato settore.

L'intero comparto della metalmeccanica, a gennaio 2023, si compone di un totale di 5063 imprese, e guardando al 2022, sono le società di capitale a contribuire maggiormente in termini di nuovi avviamenti, comprendendo l'86% del totale dei nuovi rapporti contrattuali.

Un primo dato da evidenziare è il forte apporto della metalmeccanica al manifatturiero nel suo insieme, in quanto, per ogni anno considerato, l'ammontare di contratti avviati rappresenta più della metà di quelli della manifattura complessiva del Friuli Venezia Giulia. Osservando l'andamento delle curve, inoltre, si può notare l'evidente contrazione del 2020 in entrambi i grafici ed il conseguente rimbalzo del 2021. Successivamente, però, i grafici si differenziano in quanto gli avviamenti rimangono alti ed in crescita, seppur ad un ritmo inferiore, confermando la vivacità della metalmeccanica. Cosa diversa per il saldo della metalmeccanica che, dopo una forte spinta della ripresa del 2021, nel 2022 torna a valori più vicini ma comunque maggiori al 2020. Il resto della manifattura, invece, nel 2022 registra il saldo più basso nel periodo 2018-2022.

Figura 2: avviamenti (sinistra) e saldo (destra) Metalmeccanica e Resto della Manifattura, periodo 2018-2022 (Fonte: ORML)

Tenendo conto di quella che è la dimensione degli avviamenti e dell'espansione della manifattura ma soprattutto della metalmeccanica, risulta utile approfondire un indicatore di stabilità del mercato del lavoro, cioè il totale dei contratti avviati sul totale dei soggetti che hanno avviato almeno un contratto durante un anno. Prendendo in considerazione questo indicatore si rileva che, in media, nel 2022, nella metalmeccanica, ciascun soggetto ha avviato 1,09 contratti, mentre nel totale della manifattura regionale il dato si assesta leggermente più in alto, con 1,12. Guardando allo storico di questo indicatore si evince che la differenza tra la metalmeccanica e la manifattura regionale si è via via negli anni assottigliata, dimostrando così una maggiore stabilità nei contratti. Infatti, nel caso della metalmeccanica, si registra un incremento di contratti a tempo indeterminato (6208 nel 2022) che raggiunge livelli del 2018 (6308), ma con ancora una maggioritaria presenza di contratti a tempo determinato (8073) e determinato somministrato (7720).

Figura 3: le top 5 qualifiche professionali della metalmeccanica FVG, periodo 2018-2022 (fonte ORML 2023)

Per finalizzare una caratterizzazione del tessuto occupazionale della metalmeccanica tramite i dati di flusso è possibile osservare nella Figura 3 quelle che sono state le principali qualifiche professionali assunte nel periodo 2018-2022. Oltre a rilevare una preponderante assunzione di figure tecniche, si registra, inoltre, un progressivo aumento delle assunzioni di personale legato alle mansioni di pulizia che dal 2019 al 2022 sono passate da 213 a 800, con un picco di 836 nel 2021, dato presumibilmente associabile alle direttive in materia di igiene del periodo pandemico.

La questione di genere nei flussi occupazionali

Addentrando più a fondo nei dati dei flussi occupazionali è possibile focalizzarsi su temi di rilievo come quello della parità di genere, in particolar modo in un settore come quello della metalmeccanica, generalmente percepito come settore a forte presenza maschile. Tale percezione di fatto è confermata dai dati: seppur la metalmeccanica contribuisca al 55% degli avviamenti della manifattura regionale, la Figura 4 illustra come gli avviamenti di personale femminile invece costituisca nel 2022 solo il 44% della manifattura.

Figura 4: Avviamenti di personale femminile Metalmeccanica e Resto della Manifattura FVG, periodo 2018 – 2022 (fonte: ORML 2023)

Figura 5: Avviamenti della Metalmeccanica FVG per genere, periodo 2018 – 2022 (fonte: ORML 2023)

Nella Figura 5, osservando i diversi andamenti degli avviamenti maschili e femminili nella metalmeccanica, si evince una maggiore flessione degli avviamenti nel 2020 per gli uomini, che di fatto ha portato ai minimi dal 2018 la differenza tra gli avviamenti dei due generi, registrando un gap di 9017 unità, decisamente inferiore al gap registrato nel 2018, pari a 13684 unità.

Dopo l'assottigliamento del divario del 2020, la differenza tra gli avviamenti maschili e femminili riprende ad allargarsi nei due anni successivi. Va sottolineato, però, che in termini di avviamenti su avviati si registra una progressiva equiparazione dell'indicatore. Difatti, nel 2014, il rapporto tra avviamenti e avviati per le donne presenta un valore di 1,4 contratti all'anno contro l'1,3 per gli uomini, mentre dal 2017 si rilevano valori pressoché uguali. Pertanto, quello che si può dedurre dall'andamento di tale rapporto è una equiparazione relativa alla durata dei contratti che, come già anticipato nel capitolo precedente a livello settoriale, si sono fatti via via più stabili.

Una consistente differenza la si può trovare in quelle che sono le prime cinque qualifiche professionali, come evidenziato nella Figura 5, dove per gli uomini troviamo qualifiche tecniche, mentre per le donne spiccano profili professionali legati all'ambito amministrativo e a quello delle pulizie.

Figura 6: le top 5 qualifiche professionali maschili (sinistra) e femminili (destra) della metalmeccanica FVG, periodo 2018-2022 (fonte: ORML 2023)

Giovani e Formazione

Generalmente chi si affaccia al mondo del lavoro presenta prevalentemente due caratteristiche: è giovane e/o inesperto. Pertanto, un modo per identificare questi particolari lavoratori e il modo in cui questi partecipano al mercato del lavoro è quello di andare ad indagare le tipologie contrattuali utilizzate nelle prime esperienze lavorative, tirocini e apprendistati, oppure andando a selezionare i lavoratori under 24⁴.

Nel primo caso, cioè dando uno sguardo ai contratti di formazione e tralasciando dall'analisi l'anno particolare che è stato il 2020, si nota un progressivo declino negli avviamenti di contratti di tirocinio contrapposto ad un costante incremento dei contratti di apprendistato, con un aumento della qualifica di impiegato amministrativo (130 avviamenti nel 2022, +46% rispetto al 2021) ed un calo degli ingegneri meccanici (20 avviamenti nel 2022, -23% rispetto al 2021).

Individuando, invece, i soggetti da poco entrati nel mondo del lavoro tramite la selezione della fascia d'età inferiore ai 24 anni si registra che, per il periodo 2018-2022, questi rappresentano il 23,7% di tutti gli avviamenti della metalmeccanica, nonché la seconda fascia d'età per numero di avviamenti dopo quella 25-34.

Osservando l'andamento dei contratti per questa fascia d'età nella Figura 7 è possibile intravedere il primato dei contratti a tempo determinato somministrato, cioè tramite agenzie di collocamento, e a tempo determinato, seguiti dai contratti di apprendistato e, a differenza di poco più di cento unità nel 2022, a tempo indeterminato. Tale caratteristica non la si rileva anche nel resto della manifattura dove, in proporzione e a parità di under 24, si registra un minor numero di contratti di apprendistato. Infatti, il 61% di questa tipologia contrattuale dell'intera manifattura del FVG per il 2022 fa riferimento alla metalmeccanica.

⁴ Fascia età Istat

Figura 7: Numero di avviamenti per anno e per tipologia contrattuale per personale under 24 Metalmeccanica FVG, periodo 2018 – 2022 (fonte: ORML 2023)

Dando, infine, uno sguardo alle qualifiche maggiormente rappresentate per tale fascia d’età è possibile osservare un’esclusiva presenza di professioni tecniche, a differenza di quelle relative a contratti di apprendistato che registrano qualifiche più amministrative (Figura 8).

Figura 8: le top 5 qualifiche professionali per personale under 24 della metalmeccanica FVG, periodo 2018-2022 (fonte: ORML 2023)

L’ingresso di nazionalità extra EU

Un ulteriore tassello utile a comprendere la composizione dei flussi occupazionali della metalmeccanica è un’analisi delle nazionalità che vanno a costituire il personale impiegato nel comparto.

La Figura 9 permette di osservare il saldo occupazionale della metalmeccanica FVG suddivisa per lavoratori e lavoratrici di nazionalità italiana, di paesi facenti parte dell’Unione Europea, e paesi non comunitari. Il dato che salta all’occhio è che nel 2022, per la prima volta, si registra un saldo lievemente maggiore dei contratti avviati a personale di nazionalità extra UE rispetto a quello rilevato per il personale di nazionalità italiana. Tale dato si inserisce in un contesto di ripresa successiva agli anni più difficili della pandemia ed un relativo fisiologico rallentamento che, in entrambi i casi, ha riguardato principalmente cittadini italiani, portando il relativo saldo al di sotto di quello dei cittadini extra UE, che invece presentano caratteristiche di saldo più costanti negli anni considerati.

Figura 9: saldo per nazionalità della Metalmeccanica FVG, periodo 2018-2022 (Fonte: ORML)

Aggiungendo un ulteriore elemento, se si considera l'indicatore che rapporta gli avviamenti di nuovi contratti sul personale interessato da tali contratti e ci si concentra sul personale italiano ed extra UE, si evince che tale indicatore presenta sempre valori superiori per questa ultima categoria mostrando così una maggior numero di contratti pro-capite per il personale extra UE. Tale differenza però si sta via via assottigliando, infatti, nel 2019, tale rapporto per il personale extra UE si attesta a 1,24 e 1,11 nel 2022, mentre per gli italiani a 1,18 nel 2019 e 1,08 nel 2022. Tale discorso vale anche per le qualifiche professionali che, come evidenziato dalla Figura 10, in proporzione tendono ad avere caratteristiche simili.

Figura 10: le top 5 qualifiche professionali di lavoratori italiani (sinistra) ed extra-UE (destra) della metalmeccanica FVG, periodo 2018-2022 (fonte: ORML 2023)

Il ruolo delle imprese innovative

Figura 11 Percentuale delle imprese con oggettivi segnali di propensione all'innovazione sul resto del settore della metalmeccanica, che hanno presentato COB, 2022 (fonte: ORML 2023 e Innovation Intelligence FVG)

La propensione all'innovazione è un indicatore proprietario di Innovation Intelligence FVG, che, incrociando dati sulla brevettazione, sulla partecipazione a progetti regionali o comunitari contestuali all'innovazione, e lo status di startup innovativa, è in grado di individuare se una determinata azienda ha dei segnali oggettivi di, appunto, propensione all'innovazione.

Nel caso della metalmeccanica queste aziende, considerando solo le società di capitali che hanno presentato Comunicazioni Obbligatorie nel 2022, e pertanto che hanno assunto, sono il 21,4% (489).

Va però sottolineato come tale categoria sia significativa nel contesto dei flussi occupazionali in quanto se si

osservano le tipologie contrattuali che vengono avviate, emerge che nel periodo 2018 – 2022 ci sia proporzionalmente una maggior ricorso al contratto indeterminato. Tant'è che nel 2022 del numero complessivo degli avviamenti di contratti a tempo indeterminato, le aziende con oggettivi segnali di propensione all'innovazione ne hanno avviati il 45%, nonostante esse rappresentino solamente il 21% del campione metalmeccanico. Le imprese che, invece, non presentano segnali oggettivi di innovazione prediligono contratti a tempo determinato o determinato somministrato.

Figura 12: avviamenti per tipologia contrattuale delle imprese con segnali di propensione all'innovazione (sinistra) e non (destra) della metalmeccanica FVG, periodo 2018-2022 (fonte: ORML 2023)

In Sintesi

La metalmeccanica nel settore manifatturiero del Friuli Venezia Giulia svolge un ruolo di primo piano, sia in termini numerici, sia per l'apporto di personale nei flussi occupazionali, dove si registra una forte vivacità in termini di avviamenti ed una maggiore capacità, rispetto alla manifattura, di mantenere la crescita nel 2022 in termini di saldo occupazionale, a seguito di un rallentamento complessivo del settore dopo il "rimbalzo" del 2021. Tale andamento è confermato anche dal saldo del primo trimestre 2023, che presenta dati

incoraggianti attestandosi a 2330 unità di nuovo personale al netto delle uscite, dato inferiore solo al primo trimestre del 2018, dove si è registrato un valore di 2813 unità.

In tale contesto di espansione una grande risorsa per l'apporto di nuovo personale è rappresentata dai giovani under 24 e dal personale di nazionalità diversa da quella comunitaria. Nel primo caso i giovani under 24 presentano prevalentemente contratti a tempo determinato, somministrato e diretto, anziché contratti di apprendistato, che, invece, è utilizzato prevalentemente in percorsi a vocazione amministrativa. Nel secondo caso il personale non comunitario per la prima volta, nel 2022, presenta un saldo occupazionale annuale maggiore rispetto al personale italiano, con qualifiche professionali pressoché simili ma con una maggiore instabilità rispetto a quest'ultimo.

A contribuire in maniera significativa alla maggiore stabilità contrattuale raggiunta negli ultimi anni sono le imprese che presentano almeno un segnale oggettivo di innovazione. Queste imprese, nonostante rappresentino meno di un quarto delle aziende che hanno presentato comunicazioni obbligatorie nel 2022, hanno avviato quasi la metà dei contratti a tempo indeterminato.

Infine, questione ancora del tutto aperta, è la parità di genere nella metalmeccanica regionale, sia da un punto di vista delle assunzioni di personale femminile, che nel 2022 rappresenta il 24% di quelle totali della metalmeccanica, sia dal punto di vista dell'equiparazione delle qualifiche. Un segnale positivo, però, lo si registra nella stabilità dei contratti, che negli ultimi cinque anni si è sempre di più consolidata ed equiparata in termini di genere.